

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;

Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor

Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan

Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)

Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor

Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA

Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor

Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)

Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)

Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor

Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)

Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗARO НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

УДК: 323(575.1)316:1

Шарипов Абдухакимжон Зиёитдинович

фалсафа фанлари доктори, доцент

Бухоро давлат педагогика институти,

e-mail: abduhakim-83@mail.ru

(Ўзбекистон, Бухоро)

ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРЪ ВАЗИФАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325601>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада қатъият билан давом этирилаётган ислохотлар босқичида Янги Ўзбекистонни барпо этиш, Учинчи Ренессанс пойдеворини қуришда ўзбек миллий фалсафасининг ўрни, тараққиёт стратегиялари билан алоқадорлиги ва ҳамоҳанглигини таъминлашнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари илмий таҳлил этилган. “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” тамойили асосида мамлакатимиздаги янгиликлар ва ислохотларнинг ғоявий асосларини тадқиқ этиш, унинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланмиш ёшларнинг билим ва иқтидори, куч ва имкониятларини янада рўёбга чиқариш каби эзгу ҳаракат умумиллий аҳамият касб этмоқда.

Калит сўзлар: ҳаракатлар стратегияси, тараққиёт стратегияси, ижтимоий ислохотлар концепцияси, миллий фалсафа, ўзбек фалсафаси, янги Ўзбекистон, маънавий қадриятлар тизими

Sharipov Abdukhakimjon Ziyoitdinovich,
Doctor of Science in Philosophy, Associate Professor
(Uzbekistan, Bukhara)

IMPORTANT TASKS OF ENSURING HARMONY OF UZBEK PHILOSOPHY AND DEVELOPMENT STRATEGY

ABSTRACT

In this article, the socio-philosophical aspects of establishing New Uzbekistan, the role of Uzbek national philosophy in building the foundations of the Third Renaissance, ensuring its connection and coordination with development strategies are scientifically analyzed in this article. Based on the principle of "from the strategy of actions to the strategy of development", the noble movement of researching the ideological foundations of renewal and reforms in our country, further realizing the knowledge and talent, strength and opportunities of the youth, which is considered its main driving force, is gaining national importance..

Key words: action strategy, development strategy, concept of social reforms, national philosophy, Uzbek philosophy, new Uzbekistan, system of spiritual values

Шарипов Абдухакимжон Зиётдинович
доктор философских наук, доцент
(Узбекистан, Бухара)

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРМОНИИ УЗБЕКСКОЙ ФИЛОСОФИИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно анализируются социально-философские аспекты становления Нового Узбекистана, роль узбекской национальной философии в построении основ Третьего Возрождения, обеспечение ее связи и согласования со стратегиями развития. Основанное на принципе «от стратегии действий к стратегии развития» благородное движение исследования идеологических основ обновления и реформ в нашей стране, дальнейшего осознания знаний и таланта, силы и возможностей молодежи, которое считается ее главной движущей силой, приобретает общегосударственное значение.

Ключевые слова: стратегия действий, стратегия развития, концепция социальных реформ, национальная философия, узбекская философия, новый Узбекистан, система духовных ценностей.

КИРИШ

Мамлакатимиз тараққийнинг янги босқичида олиб борилган ислохотлар натижасида Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди [6]. “Инсон қадрлари учун” тамойили асосида аҳоли фаровонлигини янада юксалтириш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш, барқарор тараққийни таъминлашнинг мақсадлари ва устувор йўналишлари ҳамда бу борадаги долзарб вазифалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22 январ 2022 йилдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққий стратегияси тўғрисида” фармонида белгилаб берилди [7:14-17; 12.]. Ушбу Тараққий стратегияси кейинги беш йил давомида амалга ошириладиган ислохотлар учун дастуриламал бўлади, “инсон қадрлари учун” тамойилини рўёбга чиқаришга хизмат қилади.

Ҳаётнинг барча соҳаларидаги янгиланиш ва улкан ўзгаришлар билан бирга, том маънодаги маънавий юксалиш даври бошланди. Дунёқарашни тубдан ўзгартиришга ёрдам берадиган ижтимоий фанлар, жумладан фалсафани янгилаш ва янада ривожлантириш ислохотларнинг таркибий қисми сифатида намоён бўлмоқда.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Ҳар бир халқнинг ўзига хос маънавияти, тафаккур тарзи ва фалсафаси борлиги исбот талаб қилмайдиган ҳақиқатдир. Фалсафанинг умуминсоний фан сифатида, нафақат башариятга молик муаммоларни қамраб олиши, балки муайян халқнинг ўзига хос хусусиятлари, дунёқараш ва миллий менталитетини акс эттириши ҳам қадимдан маълум. Шу сабабли “Авесто” замонларидан ҳозиргача узоқ тарихий йўлни босиб ўтган миллий фалсафанинг ўзига хос жиҳатлари ва намоён бўлиш хусусиятлари, тарихий ва маънавий асослари, замонавий мавзу ва долзарб масалалари билан боғлиқ маълумотларни тизимли ўрганиш зарурати ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда [8:49].

Маълумки, ҳар қандай умуминсоний мавзу ва муаммолар, аввало, хусусий, миллий, минтақавий аҳамиятга молик, муайян халқ ҳаёти, унинг тарихи ва тақдири, тафаккури ва дунёқараш билан боғлиқ масалалар тарзида намоён бўлади. Ўзбек фалсафаси ҳам шундай, у ҳам халқимиз билан бирга шаклланган, тарих силсилалари, замона зайллари, турли ижтимоий ва сиёсий жараёнлар орасидан ўтиб, муттасил янгиланиб ва такомиллашиб борган. Бу эса, ўз навбатида, умуминсоний фан бўлган фалсафада миллийлик, яъни бирор бир халқ дунёқараш ва тафаккурига хос хусусиятлар муқаррар тарзда акс этишини англатади.

Қолаверса, фалсафанинг фақатгина методология, онтология ва гносеология, яъни назарий фалсафадан иборат эмаслиги ҳам маълум. Бу, айниқса, жаҳон фалсафасининг минтақавий, миллий шакллари ҳақида гап кетганида яққол кўзга ташланади. Бу мавзуга оид

таълимот ва қарашлар таҳлили заминимизда шаклланган фалсафий тафаккурнинг мураккаб тараққиёт йўлини босиб ўтганидан далолат беради. “Авесто” замонларидан бошланган ва қарийб уч минг йилни камраб олган бу жараёнда номлари абадиятга дахлдор мутафаккирлар ва алломалар яшаб, ижод қилдилар, турли фалсафий оқим ва йўналишлар вужудга келди. Нафақат халқимиз, балки бутун инсоният учун катта аҳамият касб этган ғоя ва таълимотлар яратилди. Гарчанд бу маънавий мероснинг шаклланиши ва такомилли хилма-хил даврларда рўй берган бўлса-да, асл мазмун-моҳиятига кўра у яхлит ва бир бутун ўзбек фалсафаси, она заминимизда яшаган барча авлод ва аждодларимизнинг умумий қадриятидир [5:12; 9:459].

Инсон тафаккури ўзгариши, жамият дунёқарашининг янги таълимотларга эга бўлиши давомли ва мураккаб жараёндир. Ҳалигача “Ўзбек фалсафаси” мавзуида фундаментал тадқиқотлар, китоблар, ўқув ва ёрдамчи адабиётлар камлиги, шу номдаги кафедра ёки илмий марказ фаолиятини йўлга қўйиш ва ўқув фани бўйича дастурлар ҳамда дарсликлар яратиш зарурати сақланиб қолаётгани ҳам яқин ўтмишдаги йўқотишларнинг таъсирини кўрсатади. Холбуки, инглизларда “Инглиз фалсафаси”, немисларда “Немис мумтоз фалсафаси”, француз ва испанларда, греклар ва италянларда ҳам ўзининг миллий фалсафий тафаккури мавжуд. Аслида ҳам шундай бўлиши, муайян миллат ўз фалсафасига эга бўлиши, уни чуқур ўрганиши, дунёқарашининг асосига айлантириши, сўнгра эса, зарурат бўлса, бошқаларга ҳам тавсия этиши ва тарғиб қилиши мумкин.

Бу жиҳатдан, замонавий ўзбек фалсафаси умумбашарий муаммоларни ўрганиш билан бирга, мустақилликни мустаҳкамлаш, тараққиёт стратегиясини амалга ошириш, барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш йўлида амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳот ва ўзгаришларнинг асосий таълимотлари, устувор йўналишлари ва долзарб вазифаларини ақс эттириши зарурлигини англатади. Шу билан бирга, бу борада инсон ва жамиятни тараққиётга бошлайдиган эзгу ғоялар мазмун-моҳиятини аҳоли, айниқса, ёш авлод қалби ва онгига сингдириш, жамиятимизда янги дунёқараш ва замонавий тафаккурни шакллантириш билан боғлиқ назарий ва амалий фаолият ҳам ниҳоятда муҳим аҳамият касб этмоқда.

МУҲОҚАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ҳозирги даврда ўзининг миллий фалсафаси ва тараққиёт моделини уйғунлаштириш, шу орқали ривожланишнинг янги босқичига кўтарилишга ҳаракат қилаётган халқлар ва давлатлар кўп. Бу борада муайян тажриба ҳам тўпланган. Бугунги кунда “хитой фалсафаси”, “ҳинд фалсафаси”, “юнон фалсафаси”, “инглиз фалсафаси”, “француз фалсафаси” ёки “немис фалсафаси” атамаларига ўрганиб қолганмиз. Бу фалсафа мактабларининг ҳар бири инсоният цивилизацияси ҳақида ўзига хос ёндашувлари қатори ўз халқининг бетакрор қиёфаси, миллий анъаналари, менталитети ва маънавиятини ақс эттириши билан ана шундай эътирофга сазовор бўлган [1:23].

Аслида, уч минг йил илгари “Авесто”дек асарни дунёга келтирган юртимиз фалсафасининг илдилари Хитой ёки Юнонистон, Миср ва Ҳиндистон фалсафалари каби қадимий эканига шубҳа йўқ. Илм-фан тарихида “Хоразмий асри”, “Фарғоний асри”, “Беруний асри”, “Ибн Сино асри” деган эътирофлар, Шарқ халқлари орасида эса “Самарқанд - ер юзининг сайқали”, “Бухоро - ислом динининг қуббаси” каби иборалар ҳам бежиз пайдо бўлмаган. Хоразм Маъмун академияси ёки Улуғбек асос солган академия, ўз даврида, нафақат аниқ фанлар, балки фалсафа академиялари бўлгани ҳам исбот талаб қилмайдиган ҳақиқатдир. Шу маънода миллий фалсафамиз тарихимиз каби қадим, маънавиятимиз каби теран, деб айтиш учун барча асослар бор [14:48].

“Ўзбек фалсафаси” тушунчаси халқимизнинг фалсафий тафаккури, онги ва дунёқарашининг ривожланиш босқичлари, тушунча ва категориялари, маънавий таълимотлари ва ўзига хос хусусиятларини ифодалайди, қадимги замонлардан шаклланиб, бугунги кунгача етиб келган илмий-фалсафий мерос, у билан боғлиқ жараёнлар, шу соҳадаги ғоялар, назария ва таълимотлар мажмуини англатади. Бундан ташқари, у мустақилликка эришган халқимизнинг бугунги тараққиёт йўли ва ривожланиш таълимотлари, “инсон қадри учун” таълимотлари асосида ушбу жараённинг фалсафий, маънавий омиллари, амалга оширилаётган бунёдкорлик ишлари таъсирида аҳолининг онги ва тафаккурида рўй бераётган

Ўзгаришларни ҳам ўзида акс эттиради. Бунда ҳар биримизнинг маънавий қиёфамиз, тарбия ва камолотимиз учун муҳим аҳамиятга эга бўлган, жамият ва шахс дунёқарабини шакллантирадиган, миллий тафаккур ривожига бекиёс аҳамият касб этадиган, халқимиз тақдири ва тараққиётига таъсир кўрсатадиган фалсафий тамойиллар, тушунча ва категориялар тизими тушунилади. Уларнинг моҳияти ва аҳамиятини англаш ҳар бир юртдошимиз қалби ва онгида миллий қадриятларни асраб-авайлаш туйғусини мустаҳкамлайди, аждодлардан мерос қолган эзгу ғояларга муносиб бўлиш, Ватан истиқболига умид билан қарашга ундайди.

Ўзбек халқи тарихи давомида аста-секин шаклланган ва такомиллашиб борган ўзбек фалсафасининг муҳим бир функцияси ватандошларимиз тафаккури, халқимиз дунёқараши ва маънавий тараққиётининг муайян даврда қай даражада эканлиги, уларнинг кўрсаткичи сифатида намоён бўлиши билан боғлиқ. Масалан, бугунги кунда ҳаммамиз учун қадри ва аҳамияти ниҳоятда юксак бўлган “Янги Ўзбекистон”, “Учинчи Ренесанс пойдевори” “инсон қадри”, “халқпарвар давлат”, “халқ розилиги” каби тушунчалар тўғрисидаги фалсафий тасаввурларимиз кейинги йилларда шаклланди, мазмун-моҳияти ва аҳамияти аниқлашди, ҳаёт билан уйғун тарзда такомиллашиб, тафаккуримизга сингиб борди. Шу тариқа улар ғоядан амалиётга кўчди, дунёқарашимиз ва тафаккуримизни бойитди, барчамиз учун юксак қадриятларга айланди [3:127].

Бу борада таъкидлаш лозимки, инсоният тарихи халқнинг миллий давлатчилиги барқарор бўлган ва маънавий салоҳияти юксакликка кўтарилганида, кўплаб соҳалар қатори, унинг фалсафаси ҳам жадал ривожлангани ва, аксинча, давлатчилигини бой берган ва таназзулга учраган даврларида миллий фалсафанинг турғунликка учрагани ёки аҳамиятини йўқотиб қўйганига кўп бор гувоҳ бўлган. Шу маънода, “Ўзбек фалсафаси” тушунчасининг мазмун-моҳияти, намоён бўлиш хусусиятлари ва такомил босқичларини халқимиз тарихи, миллий давлатчилик анъаналари, маънавий қадриятлари, руҳияти ва тафаккур тарзидан айри тасаввур этиб бўлмайди. Мазкур тушунчани бундай талқин қилиш, ўз навбатида, халқимизга хос фалсафанинг намоён бўлиши, тарихий ривожланиш жараёнида, ўтмишдан келажакка томон такомиллашиб ва янгиланиб туриши, яъни этноижтимоий ҳодиса сифатидаги ҳаракатини, замонлар алмашинуви билан боғлиқ ўзгаришлар жараёнини таҳлил қилиш имконини яратади.

Масалан, мамлакатимиз демократик давлат ва эркин фуқаролик жамияти қуриш, жаҳоннинг энг илғор мамлакатлари қаторига қўшилиш борасида ўзига хос миллий тараққиёт йўли - “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” концепциясини амалга ошироқда. Бу жараёнда халқ менталитети ва мавжуд шарт-шароитлар ҳисобга олингани, ислохотларнинг инсон манфаатлари ва ҳақ-ҳуқуқлари, унинг жисмоний ва маънавий юксалиши, жамиятдаги барча қатламларнинг эҳтиёжлари ва халқ фаровонлиги ғоясига хизмат қилиши ушбу стратегиянинг фалсафий мазмун-моҳиятини ифодалайди. Биз ана шу назарияни, бир томондан, тараққиётимизнинг ўзимизга хос ва мос модели, деб атаймиз. Иккинчи томондан эса, уни мамлакатимиз ҳаётини тубдан ўзгартираётган, унинг бугунги кунини ва келажакини белгилаб берган, халқимиз онги ва маънавияти ривожига муҳим ўрин тутаётган умумфалсафий таянч-методология, деб биламиз. Шу маънода, унинг асосий тушунчалари ва устувор тамойиллари бугунги ўзбек фалсафасининг ўзига хос хусусиятлари ва йўналишларини белгилайди ҳамда миллий тафаккур янгиланишига кучли таъсир кўрсатадиган методологик асос бўлиб хизмат қилади. Бунда, айниқса, тарихий хотира ва ўзликни англаш, халқимизнинг бой маданий мероси ва асрлар давомида яратилган қадриятларини асраб-авайлаш, жисмонан соғлом, маънан баркамол авлодни тарбиялаш билан боғлиқ саъй-ҳаракатлар муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шу маънода, ўзбек фалсафасининг янгиланиш жараёни ниҳоятда серқирра ҳодиса бўлиб, у аввало, тараққиётнинг бир босқичидан иккинчисига ўтаётган мамлакатимиздаги тадрижий ўзгаришларнинг таркибий қисми, миллий фалсафа ривожига янги босқич, бугунги даврга хос дунёқараш ва тафаккурдаги такомиллашув, инкор ва янгиланиш жараёнидир. Бу тасодифий ва ўткинчи ҳодиса эмас, балки, Учинчи ренесанс пойдеворини яратиш йўлидан собитқадамлик билан бораётган халқимиз учун тарихий зарурат, жамиятни

тубдан ислоҳ қилиш, янги авлод кишиларини тарбиялаш ва замонавий тафаккурни шакллантиришнинг муҳим йўналишларидан биридир.

Диалектик маънода, бу - инкор ва янгиланиш, ворислик ва ўзгариш жараёни бўлиб, бизнинг мамлакатимизда у демократик ўзгаришларни амалга ошириш ва Янги Ўзбекистонни барпо этиш даврига тўғри келмоқда. Бунда, бир томондан, ўзбек фалсафасида азалдан мавжуд бўлган ва ҳатто не-не истилолар ҳам йўқота олмаган илғор жиҳатларнинг сақланиб қолиши, иккинчидан, яқингача устувор бўлган “давлат-жамият-шахс” тамойилларнинг ўтмишга айланиб, инкор этилиши ва, учинчидан, халқимиз фалсафий тафаккуридан аста-секин жой эгаллаб бораётган янгиланишлар ўз аксини топмоқда.

ХУЛОСА

Ҳозирги кунда жаҳон тараққиётининг устувор хусусиятларига айланаётган глобаллашув жараёнлари, кенг миқёсли интеграция, фан-техника ҳамда ахборот технологиясининг беқиёс ривожланиши ҳам соҳага жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бундай шароитда миллий ўзликни сақлаш, халқимизнинг азалий қадриятларини асраб-авайлаш ва келажак авлодларга омон-эсон етказиш, миқёси ҳар йили икки марта купайиб бораётган сон-саноксиз ахборотлар дунёсида адашиб қолмаслик, бу борада ҳам “оқ ва қора”ни ажрата олиш кўникмасини шакллантириш ниҳоятда долзарб.

Бугунги кун воқелиги бу соҳадаги ўзгаришлар жараёнини жадаллаштираётгани, миллий фалсафанинг халқимиз танлаб олган тараққиёт тамойиллари билан ҳамқадам бўлиши, ҳаётдаги ислоҳотлар ва ўзгаришларни акс эттириши зарурлигини давр талабига айлантиргани шубҳасиз. Бу борада ҳам умуминсоний фан бўлган фалсафага хос тарихий анъаналар, тенденциялар билан бирга, бугунги ҳаётимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар ва туб ўзгаришларнинг таъсири, давр талаблари ва янгиланиш жараёни яққол намоён бўлмоқда.

Кези келганда таъкидлаш жоизки, ҳеч бир миллий фалсафа мавҳумлик ва ҳаётдан йироқлик тамойили билан келиша олмайди. Чунки у ҳар қандай ҳолда ҳам, миллий фалсафа халққа яқин ва тушунарли бўлиши, унинг ўзига хос хусусиятлари ва мақсад-муддаоларини, тафаккури ва дунёқарашини, руҳиятидаги ўзгаришларни, тараққиёт тамойиллари ва янгиланиш жараёнларини акс эттириши лозим. Бу эса, ўз навбатида, боболаримиз асл фалсафани илми ҳикмат деб атаганлари, яъни ҳаётнинг маъноси, мазмуни ва мақсади ҳақидаш ҳикматлар мажмуи сифатида таърифлаганлари бежиз эмаслигидан далолат беради. Ушбу фанни дунёга келтирган қадимги замон мутафаккирлари эса, уни нафақат донишмандликни севиш, балки ҳақиқатга ва комилликка эришиш воситаси сифатида талқин қилганлари ҳам тасодиф бўлмаган. Уларнинг наздида, фалсафа ҳаётнинг инъикоси, унинг йўналишлари эса халқ тафаккури ва дунёқарашида акс этадиган тушунча ва категориялар, қонунлар ва тамойиллар мажмуи сифатида давр талабларига жамият тараққиёти ва инсон камолоти билан боғлиқ ижтимоий эҳтиёжларга жавоб бериши зарур. Аслида, бу фалсафа учун ҳамма замонларга хос умумий талаб, мазкур фан соҳасининг энг устувор ҳаётий тамойилидир

Хуллас, масалага диалектик ёндашув ва замонавий муносабат бўлмаса, яъни биз ўрганаётган фалсафа миллий тараққиёт моделига уйғунлашмаса ва халқимиз ҳаётининг маъноси, мазмуни ва мақсадини ифодаламаса, ўзининг барча таркибий қисмлари ва йўналишлари билан бирга, мавҳум ва ҳаётдан йироқ тушунча ҳамда категориялар мажмуи бўлиб қолаверади. Ҳаётий жараёнлар билан уйғун ва ҳамоҳанг бўлмаган, фақат дарсхоналар доирасида қолиб кетадиган фалсафани ва жамиятдан узилиб, шахсий дунёқараши доирасидан чиқолмайдиган мутахассисни ўз вазифаси ва ижтимоий масъулиятини тўғри англапти, дейиш қийин. Фақат фалсафа назариясини эгаллаш, фалсафий тушунча ва категориялар мазмунини билишнинг ўзигина ҳаёт талабларини бажариш учун етарли эмаслиги маълум. Билиш ҳали масаланинг моҳиятини тўғри тушуниш, ўқиш эса уни тўла англаб олиш бўлмагани каби, фалсафа асосларини назарий ўрганиш ҳам бу фанни бевосита ҳаётда қўллашда муваффақиятга эришишни англамайди.

Илгари қайд қилингани каби, аллома Суқротнинг бундан икки ярим минг йил илгари “Ўзгаларни ўзгартирмоқчи бўлган инсон, аввало, ўзини ўзгартариши лозим” деган фикри бу борада ҳам ҳаёт ҳақиқатини акс эттиради.

Миллий фалсафага таъсир этувчи глобал, технократик ва бошқа замонавий омилларнинг кучайиб бориши, инсоният тараққиёти билан бирга, унинг маънавий асосларига таҳдид ва таъвоуларни ҳам вужудга келтирмоқда. Бу эса ушбу хавф-хатарларга қарши огоҳ ва ҳушёр бўлиш, фалсафий тарбияни янада самарали бўлишига эришиш, мутахассисларнинг онги ва тафаккурини замон талабларига мослашиб бориш зарурлиги бугунги куннинг долзарб масалаларига айлангани, барчамизга дахлдор, ниҳоятда муҳим ва масъулият билан ёндашувни талаб қиладиган вазифалар эканидан далолат беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Nazarov Q. Milliy g'oya va O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. - Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2019. – 182 b.
2. Sharipov A. Interrelationship of social stratification and social cooperation in western philosophy // European Journal of Business & Social Sciences. - Volume 07. Issue 05. – PP.593-595
3. Sharipov A.Z. Milliy g'oyani rivojlantirish va ma'naviy qadriyatlar transformatsiyasida ma'rifiylik va dunyoviylik tamoyillarining o'ziga xosligi // Самарқанд давлат университети Илмий ахборотномаси.–Самарқанд, 2021.-№ 4 (128).
4. Sharipov A.Z. Social stratification processes and social cooperation during globalization // Scientific Bulletin of Namangan State University, 2020. -№2/4. -Б.240-247
5. Жўраев Н. Тамаддунга даъват тараққиёт стратегияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2018. –264 б.
6. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. –Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – 456 б.
7. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: "O'zbekiston", 2021. – 464 б.
8. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. 1-китоб. –Тошкент: Маънавият, 2019. – 920 б.
9. Назаров Қ.Н. Жаҳон фалсафаси қомуси. 2-китоб – Тошкент: "Маънавият", 2019. – 924 б.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 2021-йил 26-мартдаги ПҚ-5040-сонли қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 07/21/5040/0243-сон.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида" 2018 йил 14 августдаги ПҚ-3907-сон Қарори / ҚММБ, 15.08.2018 й., 07/18/3907/1706-сон
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида" 28 январ 2022 йилдаги ПФ-60-сон Фармони / Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон.
13. Шарипов А.З. Жамият модернизациялашуви жараёнида миллий ғоя ва маънавий кадриятлар трансформацияси // Фалсафа ва ҳаёт. Халқаро журнал.–Тошкент, 2021.-№ SI-2.–Б. 144-152
14. Шарипов А.З. Янги Ўзбекистон мафқураси: эзгулик ғоясининг ижтимоий-фалсафий таҳлили // Фалсафа ва ҳуқук.–Тошкент, 2021.-№ 1.–Б. 193-197 (09.00. 00;№ 15)
15. Яхшиликков Ж.Я., Муҳаммадиев Н.Э. Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Дарслик. – Тошкент: Чўлпон, 2018. – 684 б.

References

1. Nazarov Q. National idea and development strategy of Uzbekistan. - Tashkent: "National Society of Philosophers of Uzbekistan", 2019. - 182 p.

2. Sharipov A. Interrelationship of social stratification and social cooperation in western philosophy // European Journal of Business & Social Sciences. - Volume 07. Issue 05. – RR.593-595
3. Sharipov A.Z. The uniqueness of the principles of enlightenment and secularism in the development of the national idea and the transformation of spiritual values // Scientific bulletin of Samarkand State University.-Samarkand, 2021.-№ 4 (128).
4. Sharipov A.Z. Social stratification processes and social cooperation during globalization // Scientific Bulletin of Namangan State University, 2020. -#2/4. - B. 240-247
5. Joraev N. A call to civilization is a development strategy. -Tashkent: Uzbekistan, 2018. -264 p
6. Mirziyoev Sh.M. From the national revival - the thread of the national rise. - Tashkent: Uzbekistan, 2020. - 456 p.
7. Mirziyoev Sh.M. New Uzbekistan strategy. - Tashkent: "Uzbekistan", 2021. - 464 p.
8. Nazarov Q. Encyclopedia of World Philosophy. Book 1. -Tashkent: Ma'naviyat, 2019. - 920 p.
9. Nazarov Q.N. Encyclopedia of World Philosophy. Book 2 - Tashkent: "Spirituality", 2019. - 924 p.
10. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the basis of fundamental improvement of the spiritual and educational work system" dated March 26, 2021 No. / No. 0243.
11. Decision PQ-3907 of August 14, 2018 of the President of the Republic of Uzbekistan "On the measures to educate young people to become spiritually, morally and physically perfect, and raise the quality of their education system to a new level" / QMMB, 15.08.2018. , No. 07/18/3907/1706
12. Decree No. PF-60 of January 28, 2022 of the President of the Republic of Uzbekistan "On the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026" / National database of legislative information, 29.01.2022, No. 06/22/60/0082, 18.03 .2022, No. 06/22/89/0227, 04/21/2022, No. 06/22/113/0330.
13. Sharipov A.Z. Transformation of the national idea and spiritual values in the process of modernization of society // Philosophy and life. International magazine.-Tashkent, 2021.-No. SI-2.-B. 144-152
14. Sharipov A.Z. The ideology of New Uzbekistan: socio-philosophical analysis of the idea of goodness // Philosophy and law.-Tashkent, 2021.-№ 1.-B. 193-197 (09.00. 00; No. 15)
15. Yakshilikov J.Ya., Muhammadiev N.E. National idea: Uzbekistan's development strategy. Textbook. - Tashkent: Cholpon, 2018. - 684 p.

Библиография

1. Назаров К. Национальная идея и стратегия развития Узбекистана. – Ташкент: «Национальное общество философов Узбекистана», 2019. – 182 с.
2. Шарипов А. Взаимосвязь социальной стратификации и социальной кооперации в западной философии // Европейский журнал бизнеса и социальных наук. - Том 07. Выпуск 05. – 593-595 руб.
3. Шарипов А.З. Своеобразие принципов просветительства и светскости в развитии национальной идеи и трансформации духовных ценностей // Научный вестник Самаркандского государственного университета.-Самарканд, 2021.-№ 4(128).
4. Шарипов А.З. Процессы социальной стратификации и социальная кооперация в условиях глобализации // Научный вестник Наманганского государственного университета, 2020. - №2/4. - Б. 240-247
5. Джораев Н. Призыв к цивилизации – это стратегия развития. -Ташкент: Узбекистан, 2018. -264 с.
6. Мирзиёев Ш.М. От национального возрождения - к национальному подъема. – Ташкент: Узбекистан, 2020. – 456 с.
7. Мирзиёев Ш.М. Новая стратегия Узбекистана. – Ташкент: «Узбекистан», 2021. – 464 с.

8. Назаров К. Энциклопедия мировой философии. Книга 1. -Ташкент: Ма'навият, 2019. - 920 с.
9. Назаров К.Н. Энциклопедия мировой философии. Книга 2 – Ташкент: «Духовность», 2019. – 924 с.
10. Указ Президента Республики Узбекистан «Об основах коренного совершенствования системы духовно-просветительской работы» от 26 марта 2021 года №/№0243.
11. Постановление РQ-3907 от 14 августа 2018 года Президента Республики Узбекистан «О мерах по воспитанию молодежи, чтобы она стала духовно, нравственно и физически совершенной, и поднять качество ее системы образования на новый уровень»/ СММБ, 15.08.2018., № 18.07.3907/1706
12. Указ № ПФ-60 от 28 января 2022 года Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» / Национальная база законодательной информации, 29.01.2022, № 06/22 /60/0082, 18.03.2022, № 22.06.89/0227, 21.04.2022, № 22.06.113/0330.
13. Шарипов А.З. Трансформация национальной идеи и духовных ценностей в процессе модернизации общества // Философия и жизнь. Международный журнал.-Ташкент, 2021.-№СИ-2.-Б. 144-152
14. Шарипов А.З. Идеология Нового Узбекистана: социально-философский анализ идеи добра // Философия и право.-Ташкент, 2021.-№ 1.-Б. 193-197 (09.00.00; №15)
15. Яхшиликков Ж.Я., Мухаммадиев Н.Е. Национальная идея: стратегия развития Узбекистана. Учебник. – Ташкент: Чолпон, 2018. – 684 с.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000